

DESCOBRINDO FORMAS E SIGNIFICADOS:

A alfabetização matemática por meio da Geometria e das histórias infantis

Maria Eduarda Silva Feliciano 1
Anápolis - Goiás
mariaesfeliciano@gmail.com

Estéfane Borges Xavier 2
Anápolis - Goiás
estefaneborgesxavier5139@gmail.com

Ana Paula de Almeida Saraiva Magalhães 3
Anápolis - Goiás
ana.magalhaes@ueg.br

Resumo: O artigo apresenta a proposta de Trabalho de Conclusão de Curso a respeito da leitura e escrita no ensino de geometria. A pesquisa segue em andamento, com análise mais aprofundada prevista para ser concluída ao longo do ano, visando consolidar os resultados obtidos propondo estratégias pedagógicas mais eficazes. A proposta apresentada foi elaborada e desenvolvida durante a vigência da bolsa de pró-licenciatura. Foi planejada com o propósito de investigar o potencial da contação de histórias como estratégia pedagógica para o ensino da geometria nos anos iniciais, integrando leitura, escrita e ludicidade. Realizada em uma escola municipal de Goiás, em parceria com a Universidade Estadual de Goiás (UEG), a atividade intitulada 'O Vilarejo dos Sólidos Geométricos' foi realizada no 4º ano, utilizando uma narrativa infantil sobre geometria, uma maquete temática e atividades envolventes. A metodologia incluiu a leitura da história, construção de sólidos geométricos a partir de sua planificação e o registro dos alunos em diários de bordo. A análise dos resultados evidenciou avanços no entendimento da relação entre a planificação e os sólidos geométricos, além do desenvolvimento da capacidade de formular hipóteses e registrar percepções matemáticas. Apesar dos avanços, verificou-se a necessidade de maior tempo para desenvolvimento da atividade.

Palavras-chave: Contação de histórias; Geometria Plana e Espacial; Leitura e Escrita Matemática; Estratégias Pedagógicas.

1 Introdução

A geometria, embora seja um componente essencial no ensino da matemática, costuma ser abordada de forma fragmentada ou secundária nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse tratamento, segundo Roedel (2017), limita o desenvolvimento do

pensamento espacial, uma habilidade essencial para a construção do raciocínio lógico e a compreensão de formas, estruturas e relações no espaço.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) enfatiza a importância de inserir a geometria desde os primeiros anos escolares, propondo atividades que não apenas identifiquem e classifiquem figuras geométricas, mas também estimulem a compreensão de suas propriedades e aplicações no cotidiano. Nesse cenário, a contação de histórias surge como uma estratégia pedagógica para aproximar os alunos dos conceitos geométricos de forma lúdica e acessível.

Segundo Faria (2016), a utilização de histórias no ensino da matemática não apenas desperta a imaginação e a criatividade, mas também facilita a construção de um entendimento concreto sobre conceitos abstratos, possibilitando que as crianças interpretem um mundo simbólico por meio de narrativas. Esse processo vai ao encontro da proposta de uma alfabetização matemática que ultrapassa a simples decodificação de símbolos e números, incorporando a leitura e a escrita como elementos essenciais na construção do conhecimento matemático.

Luvison e Grandó (2018) destacam que o ato de ler e escrever na matemática precisa estar associado à construção do conhecimento, favorecendo um entendimento integrado e funcional dos conceitos. Essa perspectiva encontra respaldo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC, 2012), que propõe estratégias voltadas à alfabetização não apenas em língua materna, mas também no campo da matemática, visando formar alunos capazes de interpretar e produzir textos matemáticos, incluindo aqueles relacionados à geometria.

Este artigo apresenta a proposta de Trabalho de Conclusão de Curso a respeito do uso da leitura e escrita no ensino de geometria, que visa analisar a proposta pedagógica elaborada durante a vigência da bolsa Pró-Licenciatura no ano de 2024, que investigou o potencial da contação de histórias como estratégia pedagógica para o ensino da geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental, integrando leitura, escrita e ludicidade através da oficina “*O Vilarejo dos Sólidos Geométricos*”.

A pesquisa segue em andamento, com análise mais aprofundada prevista para ser concluída ao longo do ano, visando consolidar os resultados obtidos e propor estratégias

pedagógicas mais eficazes. Para embasar a análise da atividade realizada, estão sendo realizados estudos teóricos sobre como as práticas de alfabetização matemática e a leitura e escrita se desenvolvem nos anos iniciais, destacando como o ensino lúdico e a integração da geometria com a contação de histórias podem contribuir para o aprendizado da matemática.

2 Referencial Teórico

A educação matemática é um componente essencial do currículo escolar, iniciando-se nos primeiros anos da vida acadêmica com o objetivo de fomentar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Esse processo visa capacitá-los a compreender e aplicar conceitos matemáticos em diversos contextos, tanto no cotidiano quanto em outras áreas do conhecimento. Nesse sentido, a alfabetização e o letramento na matemática são considerados tão importantes, quanto aqueles voltados para a língua materna, uma vez que ambos contribuem para a formação de indivíduos capazes de pensar criticamente e atuar de forma consciente na sociedade.

De acordo com Luvison e Grando (2018), alfabetizar matematicamente significa ensinar a criança a compreender, interpretar e utilizar a linguagem matemática em situações reais e significativas, integrando a leitura e a escrita nas práticas sociais. Essa perspectiva converge com a visão de Soares (2003), que alerta que a negligência em relação à alfabetização matemática compromete o desenvolvimento do raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas desde as primeiras fases da educação.

De acordo com Danyluk (1998, p.14), “ser alfabetizado em matemática significa compreender o que se lê e escrever o que se entende sobre as primeiras noções de aritmética, geometria e lógica”. No entanto, a ausência de estratégias pedagógicas que integrem a alfabetização matemática ao ensino da geometria, tem contribuído para que essa área seja frequentemente percebida como um desafio pelos estudantes. Muitos a associam a um conjunto de regras e fórmulas abstratas, distantes de suas vivências diárias, o que pode gerar desinteresse e dificuldades na assimilação dos conceitos.

Esse problema é intensificado pelo ensino tradicional da matemática, que prioriza a memorização mecânica em detrimento da compreensão significativa. Nesse sentido,

Lorenzato (1995), defende que o ensino da geometria deve estar ancorado em atividades práticas, como dobrar, recortar e modelar, de modo a estimular o raciocínio espacial e o pensamento geométrico, promovendo uma aprendizagem mais concreta e significativa.

Para potencializar o aprendizado matemático nos anos iniciais, a leitura e a escrita podem atuar como importantes aliadas. Grando (2013) ressalta que é essencial ensinar as crianças a ler matemática e ler para aprender matemática, integrando a linguagem matemática às práticas pedagógicas. Nesse sentido, Faria (2016) aponta a contação de histórias como uma estratégia eficaz, pois, além de estimular a imaginação, promove o engajamento dos alunos e facilita a internalização dos conceitos.

Segundo Smole e Diniz (2001), a integração de histórias literárias aos conteúdos matemáticos pode despertar o interesse dos alunos e facilitar a compreensão de conceitos abstratos, pois, por meio das narrativas, o brincar se torna um elemento central da aprendizagem. Ao associar a contação de histórias ao lúdico, o ensino ganha um caráter envolvente, já que, conforme Winnicott (1975), a atividade lúdica é essencial para o desenvolvimento humano, sendo intrínseca ao ato de brincar, como também aponta Huizinga (2001).

Nesse contexto, aprender enquanto se brinca estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas que auxiliam o aluno a interpretar e interagir com o mundo ao seu redor. Para Brougère (2002), o caráter lúdico da contação de histórias cria um ambiente propício à aprendizagem, tornando a matemática mais acessível e atraente para as crianças. Assim, ao associar leitura, escrita e ludicidade ao ensino da Geometria, é possível favorecer a construção do pensamento matemático desde os primeiros anos escolares, tornando o aprendizado mais dinâmico e significativo.

3 Metodologia

A atividade a ser analisada foi realizada com duas turmas do quarto ano do Ensino Fundamental I, com aproximadamente 30 alunos em cada sala, em uma escola municipal de Goiás, integrando as ações do Programa de Bolsa Pró-Licenciatura da Universidade Estadual de Goiás, durante o primeiro semestre de 2024.

Inicialmente, foi realizado um levantamento para identificar quais conteúdos os alunos apresentavam maior dificuldade, destacando-se a leitura, a escrita matemática e a geometria. Com base nesses dados, decidiu-se trabalhar esses três eixos de forma integrada, utilizando abordagens lúdicas e interativas para promover o engajamento dos estudantes.

Após a definição do foco da atividade, foram realizados estudos e pesquisas de histórias infantis que abordassem a geometria plana e espacial de forma lúdica e acessível para crianças dessa faixa etária. A partir dessa pesquisa, foi selecionado o livro '*O Vilarejo de Figuras Sólidas*' de Seo (2012), cuja narrativa envolve uma investigação sobre o roubo de melancias em um vilarejo habitado por sólidos geométricos. A escolha desse livro, se deu pela possibilidade de trabalhar a interpretação, a identificação de figuras planas e a construção de sólidos geométricos, integrando leitura, escrita e matemática em uma única atividade.

Para tornar a experiência mais concreta e visual, foi elaborada uma maquete do vilarejo, como mostrado na figura 1.

Figura 1: Maquete para representação da história

Fonte: Autoria própria, 2024.

A maquete foi construída com materiais simples, mas coloridos e atrativos, a fim de despertar a curiosidade dos alunos e favorecer a interação com o ambiente narrativo da história. Esse recurso foi utilizado em ambos os dias de realização da atividade, servindo como um suporte visual.

No primeiro dia, cada aluno recebeu uma cópia impressa da história e um diário de bordo. A leitura foi realizada em conjunto, com paradas estratégicas para discutir os

sólidos geométricos mencionados e suas características. Durante essas pausas, os alunos observavam a transição da forma plana para a espacial a partir das planificações, como pirâmides e cones, vistos na Figura 2. Em um desses momentos, uma aluna comentou “*Ah, então quando a gente monta vira aquela casinha pontuda!*”, demonstrando a relação entre a figura plana e o sólido.

Figura 2: Montagem de sólidos geométricos.

Fonte: Autoria própria, 2024.

No segundo dia, a leitura foi retomada com foco na resolução do mistério do roubo das melancias. Os alunos, no papel de investigadores, usaram pistas deixadas pelos sólidos geométricos para levantar hipóteses, fazendo comentários como: “*Essa pegada parece a base da pirâmide*” e “*Tem que ver qual figura o sólido parece quando pisa e quando rola*”. A atividade estimulou o raciocínio lógico e a aplicação dos conceitos de forma lúdica. Ao final, registraram suas conclusões no diário de bordo e decoraram a capa como encerramento da proposta.

A partir da realização dessa experiência, surgiu a ideia de dar continuidade a esses estudos, a partir do trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Matemática visando analisar a proposta de ensino descrita anteriormente, tendo como objetivo reestruturá-la, buscando promover a alfabetização matemática. Para isso, a primeira etapa do estudo consistiu em uma pesquisa bibliográfica, com o propósito de fornecer embasamento teórico para a análise da proposta já desenvolvida e para o planejamento da reestrutura da mesma.

Assim, foram pesquisados estudos na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) que tinham como palavra chave “*ensino da leitura e escrita matemática*”, “*alfabetização matemática*”, “*letramento matemático*”, “*ensino de geometria*” e “*contação de histórias*”, com o propósito de entender ideias de autores sobre o tema escolhido. Também foi investigado o panorama de livros infantis que abordam a

geometria, com o intuito de compreender melhor o mercado literário voltado ao ensino desse conteúdo.

Para sistematizar a revisão, foram elaboradas duas fichas de leitura. A primeira reuniu os artigos encontrados, destacando pontos relevantes, objetivos e referenciais adotados, permitindo organizar as principais ideias dos autores, comparar suas perspectivas sobre o tema e registrar as definições dos termos abordados. A segunda ficha concentrou-se nos livros infantis, registrando o título, os autores e o enredo das histórias, além dos objetivos propostos em cada obra.

Consolidada estas etapas, será feita a análise da proposta pedagógica onde serão identificados os desafios enfrentados por alunos e professores, bem como os aspectos positivos e pontos de melhoria com base no estudo teórico realizado anteriormente. A partir dessa análise, será possível compreender o impacto da atividade no aprendizado dos estudantes e propor ajustes que tornem sua aplicação mais eficaz.

4 Resultados e Discussões

Nesse processo de análise, já é possível identificar alguns aspectos positivos e pontos de melhoria na proposta. A utilização da maquete aliada às atividades de montagem dos sólidos geométricos mostrou-se eficaz para a compreensão dos alunos sobre a inter-relação entre a geometria plana e a espacial, corroborando com o que Lorenzato (1995) defende ao enfatizar que o ensino da geometria deve ser pautado em atividades práticas que possibilitem aos alunos manipular, dobrar e modelar formas.

Ao estimular a escrita e a leitura por meio dos diários de bordo, os alunos foram incentivados a formular hipóteses e registrar suas percepções acerca do mistério envolvendo o roubo das melancias. Esse processo dialoga diretamente com a perspectiva de Grandó (2013), que destaca a importância de integrar a leitura e a escrita à Matemática, possibilitando que os alunos leiam para aprender matemática e escrevam para expressar o que aprenderam.

Assim, ao elaborarem analogias e desenharem os suspeitos, os estudantes não apenas utilizavam conceitos matemáticos, mas também desenvolviam o raciocínio lógico, aspecto fundamental da alfabetização matemática, conforme proposto por Luvison e

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Grando (2018). No que se refere ao desenvolvimento da atividade em sala de aula, um dos pontos que requer maior atenção é o tempo de execução. Durante a implementação, percebeu-se que alguns alunos necessitavam de um período maior para assimilar os conceitos abordados e acompanhar o ritmo da atividade. Um exemplo foi observado durante o momento de identificação dos sólidos geométricos na maquete. Enquanto alguns alunos reconheciam de forma rápida as formas como o cubo e a pirâmide, outros demonstravam inseguranças, sendo necessário retornar a exploração, e tratar de forma visual os sólidos promovendo novas interações com os objetos e com a história contada.

Adentrando ao processo de estudos teóricos, estes permitiram uma análise criteriosa dos livros infantis disponíveis no mercado que abordam conteúdos matemáticos. Contudo, verificou-se que a maioria desses materiais, não explora de forma significativa o ensino da matemática, especialmente no que se refere à geometria. No total, foram identificados 12 livros que tratam de conceitos geométricos por meio de narrativas infantis, mas que destes, a maioria são de introdução dos conceitos, destinados a crianças com até seis anos de idade, fazendo com que não explore de fato os conceitos essenciais para o ensino. Essas obras podem ser vistas no quadro 1 abaixo.

Quadro 1 – Livros Infantis que tratam de Geometria.

Título	Autores	Ano	Editora
O Vilarejo de Figuras Sólidas	Bo – Hyun Seo	2012	FTD Educação
Belélú e as formas	Patrício Dugnani	2011	Paulinas
Os Três porquinhos	Bia Villela	2018	Estrela Cultural
Tarsilinha e as formas	Patrícia Engel Secco e Tarsilinha do Amaral	2014	Melhoramentos
Uma incrível poção mágica	Ji Yun Shin	2010	Callis
Clact..Clact..Clact..	Liliana e Michele Lacocca	2000	Ática
As três partes	Edson Luiz Kozminski	2010	Ática
O quadrado desastrado	Martina Schreiner	2013	Vieira & Lent
Oras, bolas	Paula Taitelbaum	2019	Piu
A linha que saiu do ponto porque o ponto saiu da linha	José Carlos Aragão	2015	Bicho Esperto
De qualquer ângulo, triângulo é triângulo	José Carlos Aragão	2014	Rideel
O pintinho que nasceu quadrado	Regina Chamlian	2007	Global Editora

Fonte: Autoria Própria, 2025.

A partir dessa observação, evidencia-se a necessidade de ampliação da literatura infantil voltada à educação lúdica por meio da contação de histórias, visto que Cândido (2001), sugere que a contação de histórias deve ser utilizada não apenas como um recurso didático, mas também como uma estratégia para promover a reflexão sobre a prática

pedagógica e os conteúdos abordados, despertando a curiosidade e estimulando o pensamento crítico dos alunos. Essa perspectiva foi confirmada durante a realização da proposta, que evidenciou resultados positivos no engajamento das crianças.

É importante ressaltar que, a partir do levantamento bibliográfico realizado, o cenário de pesquisas em temas semelhantes, revela a carência de trabalhos que abordem de forma integrada a geometria, a leitura e a escrita, já que, ao realizar pesquisas mais aprofundadas, nota-se que esses temas costumam ser tratados separadamente, sem propostas eficazes que possam ser abordadas em sala de aula. No entanto, a análise dessa experiência segue em andamento e será concluída ao longo do ano.

5 Considerações Finais

Tendo em vista, os estudos que foram realizados até o momento, percebem-se progressos na compreensão da geometria, que inicialmente era pouco explorada, bem como no desenvolvimento da habilidade dos alunos em formular hipóteses e registrar suas percepções matemáticas, especialmente por meio do diário de bordo. Contudo, a limitação do tempo de execução demonstrou a necessidade de um planejamento mais flexível, que permita maior dedicação aos alunos que demandam mais tempo para assimilar os conceitos.

Os estudos bibliográficos evidenciam um cenário diverso em relação ao uso da leitura e da escrita no ensino da matemática, especialmente no contexto da geometria. Embora existam trabalhos que exploram a contação de histórias, o uso de jogos e atividades lúdicas como estratégias para alfabetizar matematicamente, a maioria das propostas apresenta abordagens fragmentadas, sem integrar de forma consistente a leitura e a escrita à matemática.

As pesquisas também apontam a carência de materiais didáticos que associem esses elementos de maneira estruturada, além da necessidade de formação continuada para que os professores se apropriem dessas práticas.

Ademais, a análise do panorama da literatura infantil revelou uma carência significativa de obras que explorem a geometria de forma integrada à narrativa literária, indicando um campo promissor para o desenvolvimento de novos materiais pedagógicos.

A investigação seguirá ao longo do ano, com vistas à consolidação dos dados e à formulação de novas estratégias que potencializem a relação entre a matemática, a leitura e a escrita nos anos iniciais.

6 Referências

- BRASIL. Ministério da Educação.** Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Brasília, DF: MEC, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 maio 2025.
- BRASIL.** Ministério da Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: apresentação. Brasília, DF: MEC, 2012. Disponível em: <https://pnaic.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 maio 2025.
- BROUGÈRE, Gilles.** Lúdico e educação: novas perspectivas. 14. ed. Brasília: Linhas Críticas, 2002. v. 8.
- CÂNDIDO, Patrícia Terezinha.** Comunicação em Matemática. In: SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez (Orgs.). Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 15-28.
- FARIA, Luiz Henrique Portela.** A contação de história como estratégia de ensino em educação não formal: análise do Projeto Batuclagem (UFABC). 2016. Dissertação (Mestrado em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática) – Universidade Federal do ABC, São Paulo, 2016.
- GRANDO, Regina Célia.** A ESCRITA E A ORALIDADE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ARTICULAÇÕES ENTRE O REGISTRO DAS CRIANÇAS E O REGISTRO DE PRÁTICAS DOS PROFESSORES. In: NACARATO, Adair Mendes; LOPES, Celi Espasandin. (Org.). Indagações, reflexões e p 83 a 106, 2013.
- HUIZINGA Johan.** *Homo Ludens* – O jogo como elemento de cultura. 5. Ed. São Paulo, perspectiva. 2001.
- LORENZATO, Sérgio.** Por que não ensinar Geometria? Educação Matemática em Revista, Ano III, nº 4, p. 3-13, 1º semestre 1995.
- LUVISON, Cidinéia da Costa; GRANDO, Regina Célia.** Leitura e escrita nas aulas de matemática: jogos e gêneros textuais. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2018.
- ROEDEL, Tatiana.** A contação de histórias no ensino de geometria no 5º ano do ensino fundamental. 2017. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) – Universidade Regional de Blumenau, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, Blumenau, 2017.
- SEO, Bo-Hyun.** O vilarejo de figuras sólidas. São Paulo: FTD, 2012.
- SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez.** Ler e aprender matemática. In: SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez (Orgs.). Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 69-86.
- SOARES, Magda.** Letramento e alfabetização: as muitas facetas. *Revista Brasileira de Educação*, Poços de Caldas, MG, 2003.
- WINNICOTT, Donald Woods.** O brincar e a realidade. Rio de Janeiro, Imago; 1975.